
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.13832690

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Э. МАКРОНА

E. MACRON'S POLITICAL PROJECT

КОМАРОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ,*Московский государственный лингвистический университет.***KOMAROV KONSTANTIN SERGEEVICH,***Moscow State Linguistic University.*

В статье представлен анализ политического проекта Э. Макрона со специфическими атрибутами и ценностно-идеологическим наполнением, неизменно субъективно-ориентированными на получение определенного объема реальной власти либо на упрочение властных позиций и полномочий на эндогенном (внутриполитическом) и экзогенном (внешнеполитическом) уровнях. Определяются экзогенные и эндогенные факторы победы проекта Э. Макрона. Характеризуются «новизна» и преемственность данного проекта. Высказывается предположение о том, что открыто декларированные установки зачастую не совпадают с латентными, известными лишь ограниченной (высшим уровнем властной и оппозиционной политической элиты) группе проектировщиков целями и технологиями (не всегда явными) реализации проекта.

The article presents an analysis of E. Macron's political project with specific attributes and value-ideological content, invariably subjectively focused on obtaining a certain amount of real power or on strengthening power positions and powers at the endogenous (domestic political) and exogenous (foreign policy) levels. The exogenous and endogenous factors of the victory of the E. Macron project are determined. The "novelty" and continuity of this project are characterized. It is suggested that openly declared installations often do not coincide with latent ones, known only to a limited (the highest level of the ruling and oppositional political elite) group of designers with the goals and technologies (not always explicit) of the project implementation.

Ключевые слова: Франция, Э. Макрон, президентские выборы, французская политическая партия «Возрождение», политический проект.

Key words: France, E. Macron, presidential elections, «Renaissance» french political party, political project.

Введение.

Универсальные социально-экономические изменения в странах Запада, обусловленные процессом глобализации и постепенным отказом от государственного суверенитета, ведут к трансформации партийно-политического ландшафта стран Западной Европы в лице представителей политического и экономического истеблишмента, осознающего свое место в геополитическом пространстве, и решающего определенные задачи по достижению поставленных политических целей» [1, с. 190].

Успешным и эффективным политическим проектом проевропейских сил Франции с опорой на внушительный механизм идеологической и политической поддержки глобальных наднациональных структур (Брюсселя), главной сенсацией президентских выборов в мае 2017 года, стала новая ведущая политическая сила Франции «Вперед, Республика!» (*La République en Marche!/LREM*), рожденная из внепартийного движения «На марше» (*En marche/EM* – прямая отсылка к инициалам самого Макрона, его основателя), с 2022 года сменившая название на «Возрождение» (*Renaissance*).

Э. Макрон, одновременно руководитель и единственный продукт данного виртуозного проекта, кандидат с индивидуальным и национальным успехом, сумел за короткий срок полностью разрушить несущую бипартийную конструкцию системы [4, с. 44]. Пришедший к власти в 2017 г. на волне ожиданий назревших перемен и обновления состава политической элиты страны, Макрон сумел опередить «системообразующие» партии – правоцентристскую либерально-консервативную «Республиканцы» (*Les Républicains/LR*) после ребрендинга в 2015 году и правящую левоцентристскую Социалистическую (*Parti socialiste/PS*), последовательно сменявших друг друга у власти на протяжении последних более чем тридцати лет, завоевать Елисейский дворец, стать самым молодым (в 39 лет) и амбициозным, восьмым по счету президентом в истории Пятой Республики. Столь масштабной смены элиты национального уровня не происходило с момента основания Пятой республики в 1958 г. [2, с. 26].

Экзогенные и эндогенные факторы победы проекта Э. Макрона.

Нескончаемая череда кризисов в Европе (суверенного долга, миграционного, «Брекзит») вкупе с нарастающим евроскептицизмом населения, влиянием левого и правого популизма в конце первой – начале второй декады 2000-х гг. поставили под угрозу выживание, само существование Евросоюза (ЕС), вынудили западные политические элиты к принятию экстренных мер по его реформированию.

Одновременно с этим с приходом Дональда Трампа резкая смена политики США в отношениях с объединенной Европой (острая критика, угрозы и введение протекционистских мер и т.д.) внесла раскол в казавшееся незыблемым трансатлантическое партнёрство.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС парадоксальным образом способствовал сплочению и усилению влияния франко-германского тандема внутри ЕС. При этом серьезное ослабление политических позиций канцлера Германии А. Меркель после выборов осенью 2017 года за короткий срок обусловили неформальное политическое лидерство Франции, подкрепленные ядерным оружием, в сочетании с ностальгирующими по своему бывшему величию амбициями по возврату позиций общего лидерства и сохранению роли великой державы, французской мечты и магистральной цели со времен генерала де Голля.

В условиях наличия на тот момент глубоких разногласий во французском обществе, разочаровавшимся в традиционных партиях и ключевых политических конкурентах, «компромиссная» политическая фигура Э. Макрона представлялась наиболее приемлемой, способной исполнять традиционную для французской политической системы роль президента-арбитра.

Грамотно расставленные акценты, отражавшие неудовлетворенность французского электората, стремления к восстановлению конструктивного диалога между властью и обществом, единства нации на основе её общих республиканских ценностей, в сочетании с молодым и харизматичным, с незапятнанной политической репутацией, кандидатом «ни справа, ни слева», в лице Э. Макрона обеспечили успех партии «Вперед, Республика!» на президентских выборах во Франции в 2017 году – политического продукта, в высшей степени персонального, почти полностью лишённого традиционного политического кредо, воспринимавшегося в качестве нового явления, центра политической жизни Франции и сулившего перемены к лучшему.

Находясь в тени идеологии, Э. Макрон вместе с тем недвусмысленно позиционировал себя как проевропейского политика, публично демонстрируя преемственную связь со своими ранними предшественниками – В. Жискаром д'Эстеном и Ф. Миттераном, тесно ассоциированными с неуклонно проводимым с 1974 года проевропейским курсом Франции. Символическим подтверждением тому служат тщательно отрежиссированная церемония на митинге 7 мая 2017 года на фоне построенной при Миттеране пирамиды перед Лувром, напоминания о молодом президенте Жискаре д'Эстене, бывшем главой располагавшегося там в то время министерства финансов, с предварившем его торжественную речь подъемом на трибуну под звуки гимна Евросоюза – «Оды к радости» из 9-й симфонии Бетховена. При этом беспрецедентным выглядел выезд Э. Макрона на Елисейские поля в день инаугурации на военном автомобиле – символический жест, «бряцанье мускулами», свидетельство демонстрации себя в качестве решительного главнокомандующего, что через несколько месяцев было подтверждено жестким публичным унижением и отстранением от должности кадрового военного, начальника генерального штаба Пьера де Вилье (*Pierre de Villiers*) за нарушение субординации – прецедента в истории Пятой республики.

Помимо личных качеств и достижений успех политического проекта Э. Макрона в немалой степени детерминирован долговременным идеологическим и институциональным застоем и, как следствие, деградацией французской политической системы, «заикленной» на панацее европейского строительства, длительного преобладания этого идейного течения во французском политическом истеблишменте, что создавало ощущение идейно-полемической пустоты. В сложившихся крайне благоприятных для Э. Макрона условиях он как решительная, жесткая и авторитарная личность сумел подхватить власть «как созревший плод, готовый упасть».

Одновременно с этим «новизну» Э. Макрона, сумевшего разглядеть и заполнить собой вакуум в государственной системе, необходимо сопоставлять с формально выраженной политической нестабильностью по завершении эпохи голлизма, столь явно отличающей Францию от соседей, прежде всего Британии и Германии с их более продолжительными электоральными циклами, для которых утрата власти правящей партией выглядит не правилом, а исключением.

«Новизна» и преемственность проекта Э. Макрона.

Новый молодой и ассоциированный с обновлением лидер Э. Макрон и его персонифицированный проект «Вперед, Республика!» подобно «старому вину в новой бутылке» – реинкарнация абсолютной преемственности, способности политической системы к самовоспроизводству, отражение и реализация на практике знаменитого изречения: «чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться».

Харизматическая малоизвестная личность (*tabula rasa*), использовавшая внезапность в качестве главного оружия впечатляющего успеха во главе движения «Вперед!» – классическая пропагандистская тактика якобы спонтанного объединения гражданского общества, заинтересованного в смене старых и дискредитированных политических элит (по типу реализованных «цветных революций» в Сербии, в Грузии и на Украине).

«Несистемный кандидат для всех французов», с одной стороны, и олицетворение обновления Пятой республики без подрыва ее основ, с другой [6, с. 74], Э. Макрон – чистый продукт системы, когда «французы выбирают того, кто рассказывает им историю, которую им хочется услышать» [8, с. 169, 171], предпочитают тревожной истине обнадеживающую иллюзию, и именно такую иллюзию он им предложил. При этом его политический проект – воплощение бизнес-ориентированного проевропейского политкорректного модернизма и прогрессизма как культа перемен и пропаганды на тему «открытости».

Его персональный предвыборный манифест «Революция», призванный «обеспечить успех демократической революции и примирить Францию со свободой и прогрессом» [3, с.

249], по сути своей глубоко консервативен, посвящен «перезапуску Европы», формирует неизменную основу политического курса Франции – «универсалистского призвания трансформировать, сделать ее сильнее в меняющемся мире».

В основе макроновского движения «Вперед!» лежал агрессивный маркетинг, «логика инвестора, ищущего быстрой отдачи и роста», одержимого эффективностью и нацеленностью на получение результата под девизом «Перемены и сейчас» (*Le changement, c'est maintenant*). Подтверждением того служат характерные для Э. Макрона клише, слова-триггеры, такие как, к примеру, «движение вперед», «перемены», «возрождение» – смесь шаблонного языка менеджмента и размытых в смысловом отношении политических штампов и трафаретов, повторяющая рекламные лозунги и призывы современных компаний.

Беспроигрышная стратегия «центра» по вытеснению оппозиции на фланги, лишая, тем самым, возможности и способности выступать единым фронтом, избранная Э. Макроном и заимствованная у бывшего лидера соседней Германии Ангелы Меркель («*Die Mitte*»), – эффективный инструмент, применяемый французской элитой на протяжении уже нескольких поколений.

Движущая сила и настоящий образ Э. Макрона, воспитанного в духе «меритократии», с нарочитой персонификацией собственного образа в качестве образца для всех («первый в цепочке альпинистов») [5, с. 34] – власть и успех как идея, будь то его собственная, или «сильных мира сего», мира постмодерна без общепризнанных ценностей, в котором исключительным критерием формирования общества служит снобизм, разграничивающий динамичных и ленивых, демонстративно современных и реакционных, жаждущих «строить будущее» и помнящих прошлое. Авторитарность и порой агрессивность – черты жесткого элитизма Э. Макрона, которые нередко проступают в его обычно политкорректном языке, подобно кнуту и прянику, используемым менеджером в бизнесе.

Таким образом, политический проект Э. Макрона, как «превосходный символ «стартап-нации», которым Франция желает быть» [9], едва ли мог быть успешно воплощен в жизнь без корреляции с общественными настроениями, текущими ожиданиями и стереотипами.

Стратегия и вероятные сценарии развития проекта.

Политический проект Э. Макрона предполагает формирование политической стратегии с явными и скрытыми целеполаганиями, обуславливающими последующее внедрение и применение развернутой программы действий, в условиях многофакторности задач, столкновения реальных интересов под влиянием разнообразных и постоянно меняющихся обстоятельств.

Во внутренний контур персонифицированного проекта Э. Макрона входят планы по усилению весьма выраженного во Франции доминирования исполнительной власти над законодательной, концентрации власти в Париже, формированию более управляемого депутатского корпуса, расстановки, по возможности, «нужных» людей на местах.

На внешнем контуре Э. Макрон как ставленник банка Ротшильдов рассчитывает претендовать на утраченное англосаксами военно-политическое лидерство Франции в Евросоюзе за счет ослабления позиций Германии, управление брюссельской бюрократии, осуществляемого «из Парижа».

Параллельно с этим концептуальная «матрица» бизнес-ориентированного проевропейского проекта Э. Макрона предполагает отказ стран ЕС от своей национальной идентичности, распад европейского гуманистического проекта Возрождения, тотальный и полный разрыв с христианской традицией.

Вместе с тем, внешне соблазнительный для наднациональных элит политический проект Э. Макрона таит в себе гораздо больше опасностей и непредсказуемых последствий, способных торпедировать ЕС в его нынешнем виде. Возможно, именно в этом и состоит латентный план хозяев самого Э. Макрона.

Заключение.

Успешный проект Э. Макрона, персонифицированной политической партии Франции «Вперед, Республика!» с нынешним названием «Возрождение», – интеллектуальный продукт реализации бизнес-ориентированных проевропейских структур на национальном уровне, своего рода стартап современного политического маркетинга.

Предложенный краткий детерминированный факторный и контент-анализ проекта фактически свидетельствует не о новизне последнего, а об абсолютной преемственности и символизме политической системы Франции в современных реалиях трансформации партийно-политического ландшафта стран Западной Европы, по сути, новая версия старой французской идеи «Европы-державы», которую Париж пытается реализовать на протяжении как минимум полувека [7, с. 59].

В отличие от успеха на президентских выборах во Франции в 2017 году судьба самого Э. Макрона и его политического проекта непредсказуемы в силу нелинейности, многовариантности идеала политического будущего, отсутствия предопределенности результата, наличия возможных отклонений от первоначально спроектированного идеального результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова С.В. О политическом проектировании и проектной деятельности в сфере политики // *Пространство и время*. 2011. № 1 (3). С. 188-193.
2. Лапина Н.Ю. Время Макрона: кто пришел к власти во Франции? // *Власть и элиты*. 2018. Т. 5. С. 25-53.
3. Макрон Э. Революция / Э. Макрон; [пер. с фр. И коммент. Ф. Юрковича]. М.: Изд-во Московского университета, 2019. 264 с.
4. Нарочницкая Е.А. Партийно-политический ландшафт Франции после выборов 2017 г. // *Свет и тени «эры Макрона»*. Доклады Института Европы. № 362. 2019. С. 44-55.
5. Рубинский Ю.И. Франция: мини- или макси-кризис? // *Свет и тени «эры Макрона»*. Доклады Института Европы. № 362. 2019. С. 8-43.
6. Современная Франция: между тревогами и надеждами. Отв. ред.: М.В. Клинова, А.К. Кудрявцев, П.П. Тимофеев. М.: ИМЭМО РАН, 2022. 256 с.
7. Фёдоров С.М. Европейский проект Макрона и вопросы суверенитета // *Свет и тени «эры Макрона»*. Доклады Института Европы. № 362. 2019. С. 45-60.
8. Taguieff P.-A. Macron: miracle ou mirage? // *L'observatoire*. Paris. 2017. URL: http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170120_
9. Xavier Niel: «Macron symbolise à merveille la 'start-up nation' que nous voulons être» // *Le Journal du dimanche*. 21.10.2017. URL: <https://www.lejdd.fr/Medias/xavier-niel-une-chaine-tout-info-nous-parait-un-passage-obligee-3470600>.

© Комаров К.С., 2024.